

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

УДК 322.6 (075.32)

ТУРАР-ЖОЙ КЎЧМАС МУЛК БОЗОРИДАГИ БАҲОЛАШ ҲОЛАТИ ВА УНИНГ ТАҲЛИЛИ (Самарқанд шаҳри мисолида)

проф. Суюнов А.С., доц. Каржасов З., докторант Суюнов Б. - СамДАКУ

Аннотация: Ушбу мақолада Самарқанд шаҳри бўйича турар-жой кўчмас мулкнинг бозор қийматини шакллантиришининг иқтисодий асослари таҳлили ҳамда баҳолашни такомиллаштириш бўйича тавсиялар берилган.

Таянч иборалар: кўчмас мулк, баҳолаш, ташиқи омил, ички омил, эскириш даражаси, бозор баҳоси, молиялаш, худудий баҳо.

Кириш. Ўзбекистонда турар-жой кўчмас мулкни баҳолаш фаолияти маълум даражада ривожланмоқда, чунки сотиш ва сотиб олиш, ижара, гаров, суғурта, асосий жамғармаларни қайта баҳолаш, корхоналарнинг бирлашуви, меросхўрлик ҳуқуқини бажарилиши, суд ҳукмининг ижро этилиши учун ўз вақтида объектни баҳолаш зарур бўлади[2].

Бундан ташқари шуни қайд этиш лозимки охириги йилларда Самарқанд кенг кўламли қурилиш-бунёдкорлик, ободонлаштириш борасида, аҳоли учун кўп қаватли уйлар, янги йўллар қурилиши, бор бино ва иншоотларда реконструкция ишларини амалга оширишда вилоятимиз Республикада олдинги ўринларда бормоқда. Масалан, “Самарқанд” рўзномасининг 2023 йил 16-феврал, №7 сонида Гагарин кўчасини реконструкция қилиш ва йўл қурилишининг дастлабки босқичида 90 та объект мулкдорларидан ер участкасини давлат ва жамият эҳтиёжи учун олиш (албатта ҳаракатдаги қонунчилик асосида) уларга Низомга мувофиқ компенсация бериш тартиби ёритиб берилган. Бу албатта кўчмас мулкни объектив баҳолаш билан боғлиқ.

Асосий қисм. Аҳолининг уй-жойга бўлган эҳтиёжларини қондиришга йўналтирилган фаолиятни ўрганиш мақсадида Самарқанд шаҳри ва туманидаги турар жой кўчмас мулкнинг бирламчи ва иккиламчи бозорини таҳлили шуни кўрсатадики, Самарқанд шаҳри ва туманидаги уй-жой қурилиши бозори, бошқа шаҳарларда бўлгани каби, жадал суръатлар билан ўсиб бораётган даврни бошдан кечирмоқда.

Охириги йилларда янги турар-жой биноларини қуриб ишга тушириш на фақат Самарқандда балки бутун Республикада катта суъратлар билан ўсиб бормоқда. Бунга тurtки бўлиб Президент Ш.М. Мирзиёевнинг шу кундаги сайи-ҳаракатлари ва сиёсати ҳисобланади[1]. Намунавий турар-жой бинолари, ёш оилалар учун арзон ва қулай уйлар қурилиб ишга туширилиши Самарқандда ҳам уй-жой фондини ўсишига олиб келди.

Охириги 10 йилга нисбатан аҳолини уй-жой билан таъминланиши даражасини таҳлил қилганимизда маълум бўлдики, бу кўрсаткич 30,56% ўсган. Фарбий Европада бир кишига тўғри келадиган турар-жой майдони ўртача 40 кв. метрни ташкил қилар экан, Самарқанд шаҳрида бу кўрсаткич 22 кв. метрни, Россияда 24 кв.м., Германияда 45 кв.м., АҚШда 75 кв. метрни ташкил этади.

Таҳлиллар кўрсатадики, 2020-2022 йилларда Самарқанд вилоятидаги турар-жой кўчмас мулк бозорида нархларнинг кескин кўтарилиши оқибатида талабни пасайиши кузатилмоқда (статистик маълумотларга кўра иккаламчи бозорда 1 кв. метр турар жой биносининг нархи 4 млн. сўмдан 6 млн. сўмгачани ташкил этмоқда), бу асосан минтақадаги ва мамлакатдаги умумий иқтисодий вазият билан боғлиқ, тўлов қобилиятига эга талабнинг пасайиши, таклифнинг ўсиши, юқори инфляция ва ипотека фоиз ставкасининг юқори даражаси ва бошқалар билан боғлиқ. Самарқанд шаҳрида 1м.кв. уй-жойнинг баҳоси худудий ва миқдорий омилларга яъни: жойлашган жойи, қурилган йили, жисмоний эскириш даражасига ва майдонига тўғридан-тўғри

боғлиқ эканлиги ҳам бозордаги нархга ўз таъсирини кўрсатади.

Мавжуд иқтисодий қийинчиликларга қарамай, янги уй-жойларнинг қурилиши ҳам давлат ҳам маҳаллий бюджетлар ҳисобидан ва хусусий сармоядорлар ҳисобидан давом этмоқда ва янги объектларни фойдаланишга топширишнинг умумий ҳажмидаги улуши ортиб бормоқда.

Шуни ҳам ёдда тутиш керакки, кўчмас мулк бозори мукамал бўлмаган бозор турларига тегишлидир: -унда айланиб юрадиган объектлар ностандарт, сифат жиҳатидан таққослаш қийин; -бу бозор ҳар доим маҳаллий (талаб, таклиф, нархлар ва объектларнинг жойлашишига боғлиқ) ва ўта ноаниқ (таъминот ҳар доим ҳудуднинг табиий танқислиги туфайли чекланган).

Бу барча қийинчиликлар кўчмас мулкни баҳолаш жараёнида қийинчиликларга олиб келади. Шунинг учун кўчмас мулкни солиққа тортиш мақсадларида оммавий баҳолаш ва қайта баҳолаш - сўнгги йилларда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда жараённи рақамлаштиришга ҳаракат қилинмоқда.

Ҳозирги вақтда кўчмас мулкнинг бирламчи бозори тўлиқ шаклландан сўнг, иккиламчи бозорни шакллантириш бошланади. Замонавий кўчмас мулк бозорида уй-жой ва фуқаро объектларининг деярли барча турлари намоиш этилган. Сўнгги йилларда уй-жой қурилиши соҳасида, шунингдек, фуқаролик объектлари билан битимлар ҳажми доимий равишда ошиб бормоқда. Бозор ривожланишининг ушбу босқичининг ўзига хос хусусияти кўчмас мулкка инвестиция фаолияти объекти сифатида ёндашиш бўлиб, у нафақат бир вақтнинг ўзида фойда олиш учун бирламчи бозорда сотиб олинган объектларни (квартираларни) қайта сотиш, ижрага бериш орқали инвестиция маблағларини тежашга қаратилган.

Кузатувлар олиб борилган бир қатор минтақалар бўйича эскириш даражасига қараб кўчмас мулкнинг бозоридаги қийматларини аниқлаш таҳлили ва натижалари қуйидаги жадвалда берилган:

Худуд (туман) эскириш даражаси	1 м.кв.турар-жой биносини бозор баҳоси		
	0% – 20%	20% - 40%	40% -60%
Боғишомол	5 200,2 – 6 354	5 046,2– 5 200,2	4 292,8– 5 026,2
Темир йўл	5 145,8 – 6 076	4 214,6– 5 145,8	3 283,4– 4 114,6
Сиёб	5 096,8 – 5 885	4 306,6– 5 096,8	3 517,4– 4 306,6
Гулобод	4 938,4 – 5 676	4 199,8– 4 938,4	3 460,2– 4 199,8
Кимёгарлар қўрғони	4 524 –5 198	3 550– 4 524	3 177– 3 550

Чекка ҳудудлардан бўлган Кимёгарлар қўрғони, Гулобод шаҳарчаларида юқорида келтирилган ҳудудларга нисбатан 1 м.кв. турар-жой биносининг нархи анча паст бўлиб эскириш даражаси 40% дан 60% ҳолатида 1 м.кв.ни нархи 3.1 млн.сўмдан 3,5 млн.сўмгачани ташкил этади.

Таъкидлаш жоизки, турли хил вариантларни баҳолаш учун таққосланадиган кўрсаткичлар тизимининг йўқлиги, бозор инфратузилманинг моддий базасининг номувофиқлиги ва нотекис ривожланиши баҳолашнинг методологик усулларини такомиллаштириш бўйича таклифларни ишлаб чиқишга қаратилган бўлиб кўчмас

мулкни (турар-жой ва жамоат биноларини) баҳолаш муаммосини назарий ва амалий ўрганиш ҳамда изланишларни талаб этади.

Эндиликда мулкни баҳолашда қуйидаги асосий вазифаларни ҳал қилиш лозим:

- кўчмас мулк объектларини баҳолашнинг мавжуд усуллари ва алгоритмларини умумлаштириш, ҳар хил турар жой объектлари учун уларни амалий қўллаш хусусиятларини асослаш;

- иқтисодий шароитда кўчмас мулк бозори ривожланишининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда кўчмас мулк объектларини ҳар томонлама объектив

баҳолаш учун замонавий услубий (масалан, кўчмас мулк солиғи асосиз воситаларни ишлаб чиқиш зарур. равишда юқори бўлган тақдирда).

Кўчмас мулк объектларини (шаҳар ерлари, турар-жой бинолари ва жамоат бинолари) баҳолаш зарурати ва уларни гуруҳларга бирлаштиришга асосий сабаб куйидагилар деб айтиш мумкин:

1. Солиққа тортиш муаммоларини хал қилиш, чунки баъзи ҳолларда давлат мулкни сотишда ёки уни ижарага беришда кўчмас мулкнинг қиймати етарлича ҳисобга олинмайди, бу эса шаҳар бюджетига йўқотишларга олиб келади.

2. Турли хил объектларни объектив баҳолаш кўчмас мулк бозорини легаллаштиришга ёрдам беради, "қора бозор" кўламини камайтиради.

3. Кўчмас мулкни баҳолаш (солиққа тортиш мақсадлари учун), кўчмас мулкка оид битимлар тузишда мулкдорларнинг манфаатларини ҳимоя қилишни таъминлайдиган муайян объектларни индивидуал баҳолаш учун асос бўлиб хизмат қилади.

4. Баҳолаш ҳокимият ердан фойдаланиш мақсади ёки уни бошқа мақсадга ўтказиш тартибини ўзгартирган тақдирда эгаларига компенсация бериш учун зарурдир.

6. Кўчмас мулкни баҳолаш шаҳарни режалаштириш ва шаҳарни узоқ муддатли ривожлантириш жараёнида ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий ва тарихий-меъморий аҳамиятини ҳисобга олган ҳолда ҳам муҳим аҳамиятга эга.

7. Ушбу баҳолаш ижтимоий зиддиятлар юзага келганда солиқ сиёсатининг салбий оқибатларини олдини олиш учун зарур

Хулоса қилиб айтганда, баҳолашга инновацион ёндашувларни шакллантириш замонавий кўчмас мулк бозорида баҳолаш фаолиятини такомиллаштириш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқишда бизга ёрдам беради, келажақда мутахассисларга замонавий ривожланиш тенденциялари ва хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда баҳолаш усуллари ва баҳолаш меъзонларини ишлаб чиқишга амалий ёрдам курсатади деб ўйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаравон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз.- Тошкент. Ўзбекистон. 2016 й.

2. Закон Республики Узбекистан «Об оценочной деятельности» - Ташкент, 1999.

3. Асаул, А.Н. Экономика недвижимости : учебник для вузов / А.Н. Асаул.- 3е изд. Стандарт третьего поколения. – СПб. : Питер, 2013. – 416 с.

4. Ўзбекистон Республикаси МБМС № 1, 2, 3, 5, 10;

5. Chernyshev, S.L. Modeling of economic systems and forecasting their development: textbook / S.L. Chernyshev. - M: Publishing house of MSTU im. N.E. Bauman, 2013 .- 231 p.

6. Economic and mathematical methods and applied models. Ed. V.V. Fedoseeva. - M.: UNITY-DANA, 2015 .- 391 p.

